

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Низомиддинходжаев Отабек Руслан угли

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан

Доцент кафедры социальных гуманитарных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165604>

ВВЕДЕНИЕ:

Вторая мировая война стала величайшей трагедией XX века и крупнейшей войной в истории человечества. Она распространилась по Европе, Азии и Африке, военные действия велись в Северном Ледовитом, Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, а также в прилегающих морях. В войне участвовало 61 государство. В нем приняли участие 1,7 миллиарда человек, три четверти населения мира. В армию было мобилизовано 10 миллионов человек, что в 1,5 раза больше, чем в Первую мировую войну. По оценкам, число людей, расстрелянных немецкими нацистами только на поле боя, составило более 50 миллионов — в 5 раз больше, чем в Первую мировую войну. Ущерб от разрушений и расходы на войну составили 4 триллиона долларов.

Без сомнения, сколько бы лет и времени ни прошло, ценность и значимость великой Победы будут продолжать расти. Мы никогда не забудем стойкость наших мужественных и отважных предков, отдавших свои жизни за Родину, показавших пример несгибаемой воли и мужества, чтобы обеспечить чистоту нашего сегодняшнего светлого, ясного неба и нашу сегодняшнюю мирную, спокойную жизнь.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

В нашей стране стало благородной ценностью широко отмечать 9 Мая – День памяти и почестей, оказывать особое внимание и глубокое уважение ветеранам войны и труда, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне, нашим великим предкам, сражавшимся за процветание, развитие и защиту Родины, а также чтить память военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости.

В целях тщательной подготовки и проведения на высоком уровне 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей, прославления исторических подвигов, доблестного труда народа Узбекистана, воспитания молодого поколения личностями, преданными Родине, способными сохранить сегодняшнюю мирную и спокойную жизнь:

Согласиться с предложением представителей широкой общественности о проведении 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Дня памяти и почестей (далее – День памяти и почестей) в нашей стране под девизом «Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины».

Утвердить:

Программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 9 Мая – Дню памяти и почестей (далее – Программа), согласно приложению;

Состав Рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 9 Мая – Дню памяти и почестей, согласно приложению.

Рабочей группе (Арипов А.):

организовать проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных почитанию памяти участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта,

соотечественников, проявивших мужество и самоотверженность во имя укрепления независимости, мирной жизни народа, процветания страны, а также проявлению уважения и внимания к ныне здравствующим ветеранам труда и пожилым;

организовать духовно-просветительские мероприятия, направленные на пропаганду значения проявленных ими мужества, храбрости и отваги, с посещением мест проживания данной категории лиц руководителями государственных органов и иных организаций, командирами воинских частей, государственными и общественными деятелями, ветеранами, деятелями науки, культуры и искусства, молодежью, в том числе членами детско-юношеского военно-патриотического движения «Ватан таянчи»;

осуществить соответствующие меры по ремонту, благоустройству мест проживания одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны;

обеспечить оказание материальной и моральной поддержки каждому участнику Второй мировой войны и лицам, ставшим инвалидами в результате войны, ветеранам трудового фронта, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, ставшим инвалидами при исполнении служебного долга в годы независимости, а также членам семей погибших;

организовать вручение в торжественной обстановке от имени Президента Республики Узбекистан единовременного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны, а также участникам трудового фронта во время войны 1941–1945 годов;

торжественно вручить участникам Второй мировой войны и лицам, ставшим инвалидами в результате войны, ветеранам трудового фронта юбилейные медали 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне;

организовать патронажную службу в целях ухода и оказания на постоянной основе медицинской помощи каждому участнику Второй мировой войны и лицам, ставшим инвалидами в результате войны, с закреплением за ними в установленном порядке медицинских специалистов на договорной основе;

обеспечить предоставление разовых бесплатных путевок участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта по их желанию в санатории на территории республики с одним сопровождающим.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Национальной гвардией, Министерством занятости и сокращения бедности, Министерством культуры, Республиканским центром духовности и просветительства, Министерством спорта и Агентством по делам молодежи:

осуществить в Республике Каракалпакстан, областях, городах и районах комплекс мероприятий по подготовке и проведению Дня памяти и почестей;

организовать в парках «Ватанпарвар» и других указанных местах в Республике Каракалпакстан, областных центрах встречи трех поколений с участием государственных и общественных деятелей, ветеранов, деятелей науки, культуры и искусства, молодежи, учащихся военно-академических лицеев «Темурбеклар мактаби» и имени Джалолиддина Мангуберди, в том числе членов детско-юношеского военно-патриотического движения «Ватан таянчи»;

обеспечить оформление улиц и площадей наглядными средствами пропаганды, посвященными Дню памяти и почестей.

Великое мужество и героизм нашего народа в защите Родины служат примером и школой для всех поколений. В частности, на фронт Великой Отечественной войны было мобилизовано около 2 миллионов узбекистанцев, из них более 538 тысяч героически погибли на полях сражений, более 158 тысяч пропали без вести, а за годы независимости около 200 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов отдали свои жизни за мир и спокойствие нашей страны. Мы навсегда сохраним в наших сердцах безмерное мужество, стойкость и жертвенность наших предков и отважных сыновей, отдавших свои жизни за мир и независимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что Вторая мировая война принесла огромные страдания всему человечеству. Не будет преувеличением сказать, что Узбекистан занимает уникальное место среди стран, боровшихся за мир и справедливость. В трудные годы войны ярко проявились главные духовно-нравственные качества узбекского народа — его гуманность. Но ни игра истории, ни бесконечные войны и конфликты, ни стихийные бедствия и голод не смогли запятнать человеческую природу нашего народа.

Всемирно-историческое значение победы над фашизмом состоит в том, что она освободила многие народы от насилия и угнетения, открыла путь свободному, демократическому развитию, экономическому и духовному прогрессу. Вторая мировая война стала великим историческим уроком для всего человечества. Самый важный урок заключается в том, что необходимо бороться с войной и принимать меры по ее предотвращению еще до ее начала. С этой целью большинство стран мира создали Организацию Объединенных Наций. Эта международная организация на протяжении полувека непрерывно занимается вопросами укрепления мира и обеспечения международной и региональной безопасности.

References

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 80-летию Великой Победы и «Дню памяти и почестей» - <https://president.uz/uz/lists/view/7893>
2. Узбекские герои Второй мировой войны. – Ташкент: Издательство «Шарк», 2020. – С. 3.
3. Вклад узбекских трудящихся в Великую Отечественную войну. – Т., 1975. – С.190.